

QATORLAR ORASIGA QORA POLIETILEN PLYONKA TO'SHASH QURILMASINING TAVSIFI

Xasanov Ibrohim Subhonovich

*"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti o'quv ishlari
bo'yicha prorektori*

Maxmudova Maftuna Maxsud qizi

*Gidromelioratsiya ishlarining texnika va texnologiyalari kafedrasida tayanch
doktaranti*

Xo'sinov Sindorbek

"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti talabalari

***Anotatsiya:** Maqolada bayon etilgan plyonka ostidan sug'orish quvurlarini tashlovchi qurilma qishloq xo'jalik ishlab chiqarilishida, qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda resurstejamkor qurilma ekanligi va ularning ish texnologiyasi to'plyonka ostidan tomchilatib sug'orish texnologiyasiga ta'luqli.*

***Kalit so'zlar:** qora plyonka, sug'orish quvuri, tomchilatib sug'orish texnologiyasi, sug'orish, tuproq, unumdorlik, qishloq xo'jaligi, bug'lanish, sho'rlanish.*

DESCRIPTION OF THE DEVICE FOR LAYING BLACK POLYETHYLENE FILM BETWEEN ROWS

***Abstract:** In the article, it is stated that the device for lowering the irrigation pipes under the film is a resource-saving device in agricultural production, irrigation of agricultural crops, and the technology of their operation is related to the technology of drip irrigation under the film.*

***Key words:** black film, irrigation pipe, drip irrigation technology, irrigation, soil, fertility, agriculture, evaporation, salinity.*

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ЧЕРНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ МЕЖДУ РЯДАМИ

***Аннотация:** В статье описано, что устройства, опускающие оросительные трубы под пленку, являются ресурсосберегающим устройством в сельскохозяйственном производстве, орошении сельскохозяйственных культур, а технология их работы связана с технологией капельного орошения из-под бутылки.*

***Ключевые слова:** черная пленка, оросительная труба, технология капельного орошения, орошение, почва, плодородие, земледелие, испарение, засоление.*

Qishloq xo'jaligi O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, mavjud ekin yerlarini meliorativ holatini yaxshilash va undan yuqori hosil olish bevosida texnika va texnologiyalarga bog'liq. Ushbu texnikalarda samarali va to'g'ri foydalanish, shu bilan birga ularning yangi turlarini

ishlab chiqish hozirgi kunning dolzarb ilmiy yechimini kutayotgan masalalaridan biridir.

Yerlarni meliorativ holatini yaxshilash, suvni tejab foydalanish kabi ishlar tobora avj olmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish joizki yana bir dolzarb muammoga aylanib borayotgan yerlarni meliorativ holati buzilishi va sho'rlanish darajasining oshib borishidir. Bu muammoni qisman oldini olish bu sifatli tekislashga bog'liqdir.

Mulchalash deb, ekin yoki ko'chat atrofidagi tuproq yuzasini turli materiallar bilan berkitishga aytiladi. To'shama to'shashdan maqsad ekin dalasidagi tuproqning ustki qatlamida namlik, xavo va issiqlik rejimini ma'lum miqdorda doimiy bir xilda saqlashdan iboratdir.

Turli xil ekinlar va tuproqlar uchun turlicha to'shama materiali yaxshi natija beradi. Har doim mulcha to'shama begona o'tlarning o'sishiga to'sqinlik qiladi, tuproqning zichlanishini kamaytiradi va tuproq yuzasidagi bo'ladigan bug'lanishini kamaytiradi.

Plyonka ostidan tomchilatib sug'orish bo'yicha (T.Usmonov va boshqalar tomonidan chop qilingan "Sug'orish mashina va uskunalari" Toshkent 2008, S.Mamatov va boshqalar tomonidan chop qilingan "Suv tejoychi sug'orish texnologiyalari asoslari" Toshkent 2022 yil) mavjudi sholi yetishtirish uchun plastik plyonkalardan foydalanib ishlatishga asoslangan (Способ возделывания риса на грядах при поверхностном капелном поливе подмулчирующей пленкой. (RU 2775557 C1), u tuproqning suv, havo va issiqlik rejimiga ta'sir etadi bundan tashqari uskuna tuproqdagi biologik jarayonlarni tezlashtirib, ekinlarni ozuqa moddalari bilan ta'minlashini yaxshilaydi. Provard natijada o'simlikni rivojlanishi va pishib yetilishi tezlashadi va xosildorlik oshadi. begona o'tlarni o'sishni oldini oladi ba'zi bir zararkunandalarga ziyon yetkazadi. Mavjud ish uskunasi turli ishlarda ishlatish imkoniyati mavjud emas.

1-rasm. Plyonka ostidan sug'orish quvurlarini tashlovchi qurilmaning umumiy ko'rinishi

Qurilmaning asosiy vazifasi resurstejamkor plyonka ostidan tomchilatib

sug'orish texnologiyasini qo'llash maqsadida, bir vaqtning o'zida sug'orish quvurlarini hamda sug'orish quvurlari ustidan plyonka to'shshga mo'ljallangan. Plyonka ostidan tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llashdan asosiy maqsad, bug'lanishga sarf bo'layotgan suv isrofgarchilikni keskin kamaytirish, qishloq xo'jaligi ekinlarining suvga bo'lgan talabini vaqtida qondirish va ulardan ekologik toza hamda barqaror, sifatli mahsulotlar yetishtirishdan iborat

2-rasm. Plyonka ostidan sug'orish quvurlarini tashlovchi qurilmaning old tomondan ko'rinishi

Taklif etilayotgan texnik yechimning asosiy vazifasi resurstejamkor plyonka ostidan tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llash maqsadida, bir vaqtning o'zida sug'orish quvurlarini hamda sug'orish quvurlari ustidan plyonka to'shshga mo'ljallangan. Plyonka ostidan tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llashdan asosiy maqsad, bug'lanishga sarf bo'layotgan suv isrofgarchilikni keskin kamaytirish, qishloq xo'jaligi ekinlarining suvga bo'lgan talabini vaqtida qondirish va ulardan ekologik toza hamda barqaror, sifatli mahsulotlar yetishtirishdan iborat.

3-rasm. Plyonka ostidan sug'orish quvurlarini tashlovchi qurilmaning old tomondan ko'rinishi

tomondan ko'rinish sxemasi

Taklif etilayotgan plyonka ostidan tomchilatib sug'orish quvurlarini yotqizuvchi qurilma egiluvchan sug'orish quvurlari joylashgan g'altak, qora plyonka o'ralgan g'altak, asos rama, qora plyonka yo'naltirigich, sferik disklar, egiluvchan quvur, egiluvchan quvurlarni yo'naltiruvchi, ulagich, detallarni tutib turuvchi qulflardan tashkil topgan. Bu qurilma konstruksiyasi sug'orishdagi suv isrofgarchiligini keskin kamaytirish va qishloq xo'jaligi ekinlarining suvga bo'lgan ehtiyoji vaqtida qondiriladi hamda ekinlardan yuqori va barqaror hosil olishga erishiladi.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, sug'orilgan yerlarga suv tejoyvchi texnologiyalarni qo'llash ekinlarga o'z vaqtida sifatli ozuqalar borilishi va yuqori hosil olishga erishiladi. Shu bilan birgalikda sug'oriladigan suvlarni 50-60% ga tejalishiga olib keladi, bu esa o'z o'zidan ko'rinib turibdiki qishloq xo'jaligini rivojlanishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 19 apreldagi № PF-4533 sonli farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasining suv xo'jaligini 2020-2030-yillarda rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6024-son qarori. Normativ-huquqiy hujjatlarning milliy ma'lumotlar bazasi, 11.07.2020, 20.06.6024/1063 - nashr. <https://lex.uz/docs/4892953>
3. "Qishloq va suv xo'jaligining zamonaviy muammolari" mavzusida ilmiy amaliy anjuman materialari II-qism. Toshkent 2013 yil
4. Xasanov IS, Kuchqorov J J, Nuriddinov Kh 2020 IOP konferentsiya seriyasi: Materialshunoslik va muhandislik 883(1) 012174
5. Kuchkorov J.J., Musurmanov R K, Xasanov I S, 2019 Xalqaro ilm-fan muhandisligi va texnologiyasida ilg'or tadqiqotlar jurnali, 1
6. Kuchkorov J.J., Musurmanov R K, Xasanov I S, 2019 Xalqaro ilm-fan muhandisligi va texnologiyasida ilg'or tadqiqotlar jurnali, 1
7. S.A.Mamatov, Sh.R.Xamarayev, R.J.Qarshiyev, I.A.Zaks, B.Sh.Burxonjonov. Suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalari asoslari. Toshkent 2022 yil. InfoCapital kitoblar
8. Imomov Sh., Jo'rayev A., Ro'ziqulov J., Qurbonboyev S., Ro'ziqulova D., Xusinov S., Madadxonov T. (2022). RANCHER ISHLAB CHIQRISH USHBORLARINI LOYIHALASHTIRISH BO'YICHA NAZARIY TA'LIMLAR. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 989–996.<https://www.inademy.uz/index.php/ejar/article/view/6504>
9. I.S.Hasanov J.Qo'chqorov U. Hasanov "Yerlarni ekishga tayyorlash texnikalaridan samarali foydalanishga oid" tavsiyalar. Buxoro -2013 IS Hasanov J. Kochkarov U. Hasanov "Recommendations on the effective use of land preparation techniques for planting." Buxoro -2013

10. I S Hasanov, J U Ruziqulov, F A Ergashov, M J Toshmurodova, M R Soliqova, IOP Conf. Seriya: Yer va atrof-muhit fanlari 868 (2021) 012091.
11. Садир Нематович Шодиев¹, Ньматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
12. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
13. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
14. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
15. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
16. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
17. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
18. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
19. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
20. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.